

试管名称： Tube-A-525

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11290	100.00%	100.00%
● P1	10000	88.57%	88.57%
⊗ Q1-UR	1713	15.17%	17.13%
⊗ Q1-UL	180	1.59%	1.80%
⊗ Q1-LL	7880	69.80%	78.80%
⊗ Q1-LR	227	2.01%	2.27%
● P2	1936	17.15%	19.36%
● P3	1629	14.43%	16.29%